

Tagungsnummer

V24

Thema

Kommission II: Bodenchemie

Schicksal, Wechselwirkungen und Wirkung von bodenfremden Stoffen im Boden

Autoren

M. Wellacher¹, H. Kuodi¹, R. Pomberger¹

¹Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, Leoben

Titel

Projekt ReSoil – Mobilität und Toxizität von geogenen Schwermetallen in Böden und Bodenaushub der Steiermark

Abstract

Aus dem Projekt ReSoil werden Ziele und Ergebnisse vorgestellt: Ziel 1 ist eine wissenschaftliche Beurteilung des Zusammenhangs zwischen geogenem Gesamtgehalt und Schadwirkung von Schwermetallen in Böden und Bodenaushub, Ziel 2 ist die Entwicklung von Testverfahren zur Klassifizierung und Qualitätssicherung von Bodenaushub. Diese Ziele sollen dazu beitragen, dass in Betrieben zur Herstellung von Komposterden eine gezielte Qualitätskontrolle der übernommenen Bodenaushubmaterialien auf relevante Schwermetalle erfolgen kann. Zum Ziel 1 wurden Regionen in der Steiermark ausgewählt, die eine bekannte geogene Belastung mit Schwermetallen vermuten ließen. Elf Böden wurden nach Normvorgabe beprobt und neben verschiedenen Bodenparametern auf sieben gesetzlich für die Verwertung limitierte Schwermetalle untersucht (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni und Pb). Als belastbare wissenschaftliche Methoden wurden ausgewählt und verifiziert einerseits als Toxizitätstest ein Pflanzentest (Grenzwerte in Futter- und Lebensmitteln) und die Elution (Grenzwerte in Trinkwasser) und andererseits als Schwermetall-Mobilitätstest die Sequentielle Chemische Elution. Als Verfahren wurde die "Sequentielle Elution" nach Tessier 1979 gewählt. Als Beispielergebnis wird hier ein Boden und ein Schwermetall herausgegriffen: Der Boden, ein entwässerter kalkhaltiger Gley, zeigte im A-, AGrel und Grel-Horizont, in 50-300 mm Tiefe, erhöhte Cd-, Hg- und Pb-Werte. Pb überschritt mit 800 mg/kg TS den Grenzwert für Bodenaushubdeponien von 500 deutlich. Dieser Boden müsste im Falle einer Entfernung vom Standort auf einer Reststoffdeponie entsorgt werden, wo auch Rückstände aus Abfallverbrennungsanlagen abgelagert werden. Im Eluat dieses Bodens wurde Pb in Konzentrationen gefunden, die bei der vorliegenden Verdünnung den Trinkwassergrenzwert deutlich überschreiten würden. Die mittels SCE-Test festgestellte Mobilität von Pb in diesem und anderen Boden war hoch, auch wenn der gesetzlich festgelegte Grenzwert von 500 mg/kg TS erst mit einer sehr drastischen Aufschlussmethode überschritten wurde. Der Pflanzentest zeigte eine starke Aufnahme von Pb in die gefundenen Pb-Akkumulatorpflanzen *Lactuca sativa* und *Urtica dioica*. Mit den in L.s. gemessenen Pb-Werten wird der Grenzwert für Lebensmittel um den Faktor 10 überschritten. Die Bedeutung ausgewählter Ergebnisse (Ziel 1) in Hinblick auf die Qualitätskontrolle (Ziel 2) von geogen mit Schwermetallen belastetem Bodenaushub wird diskutiert.